

GLEICHGEWICHT VON NIEDRIGES NIVEAU: BIBLIOMETRISCHE ÜBERPRÜFUNG

BIBLIOMETRISCHE ÜBERPRÜFUNG

LEAL, Cícero Pereira¹, CARVALHO, Rogério Galvão de², NASCIMENTO, José Antônio Rodrigues do³, FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves⁴

LEAL, Cicero Pereira. et al. **Gleichgewicht von niedriges Niveau: bibliometrische Überprüfung.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Jahrgang 06, Ausg. 08, Bd. 03, pp. 171-187. August 2021. ISSN: 2448-0959, Zuganglink: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser Arbeit war es, die Entwicklung von Studien zum Low-Level-Saldo (EBN) in den letzten 75 Jahren (von 1945 bis 2020) in Fachzeitschriften zu bewerten, indem die am häufigsten zitierten Autoren, Artikel und Zeitschriften in diesem Zeitraum identifiziert werden. Die Gleichgewicht von niedriges Niveau ist ein von Richard R. Nelson entwickeltes wirtschaftswissenschaftliches Konzept, bei dem die Menschen bei niedrigem Pro-Kopf-Einkommen zu arm sind, um zu sparen und zu investieren, und dieses niedrige Investitionsniveau führt zu einem Steueranstieg in Wirtschaft und

¹ Doktorand in Sozialwissenschaften – Unisinos; Master in Ökonomischem Umweltmanagement – Universität Brasília – UnB; Studium der Wirtschaftswissenschaften – UnB.

² Laufende Promotion in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – *Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales*, UCES, Argentinien; Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften – Katholische Universität Brasília (Konzept CAPES 6), UCB/DF, Brasilien; Spezialisierung auf öffentliches Recht Spezialisierung – Estácio Brasília Universitätszentrum, Estácio Brasília, Brasilien; Abschluss in Wirtschaftswissenschaften – Universitätszentrum Brasília, UniCEUB, Brasilien.

³ Doktorand in Sozialwissenschaften – Unisinos; Master in Wirtschaftswissenschaften – UnB; Spezialist für Finanzverwaltung – ICAT Institut für Zusammenarbeit und technische Hilfe; Absolvent der Betriebswirtschaftslehre – AEUDF DF Einheitlicher Lehrverband.

⁴ Master in Wirtschaftswissenschaften – UnB; Spezialist für öffentliche Finanzen – Universität Gama Filho – UGF; Spezialist für Reverse Logistics – Hochschule Grande Fortaleza – FGF; Absolvent der Wirtschaftswissenschaften – Bundesuniversität Pará – UFPA. Bachelor-Abschluss in Verwaltung – Hochschule Unibrasília.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Volkseinkommen. Steigt das Pro-Kopf-Einkommen über ein bestimmtes Mindestniveau, wird ein zunehmender Anteil des Einkommens gespart und investiert, was zu einem höheren Einkommenswachstum führen kann. Andernfalls wird es aufgrund des wirtschaftlichen und finanziellen Ungleichgewichts sowie des fehlenden Zugangs der Gesellschaft zu Gütern und Dienstleistungen zu einem geringen Wirtschaftswachstum und einer prekären Produktion kommen. Die verwendete Methodik war die bibliographische Recherche mit explorativem Charakter unter Verwendung des metaanalytisch Ansatzes. Diese Methode kombiniert Datenbanken, um einen validen Materialinput zu präsentieren. Der metaanalytische Ansatz ermöglicht die Identifizierung von Autoren, Artikeln und Zeitschriften sowie die Analyse statistischer Techniken der Stichproben, der am meisten erforschten Linien und der wichtigsten Ansätze in den veröffentlichten Werken. Durch die Befolgung der sieben Schritte der metaanalytisch Methode wurde festgestellt, dass in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Forschungsgebiete wie Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeitsmarkt, Chemie und andere.

Schlüsselwörter: Niedriges Gleichgewicht, Metaanalytisch Ansatz, Bibliometrie, Auswirkungsfaktor.

EINLEITUNG

Ziel dieser Arbeit ist es, die Erforschung von Gleichgewicht von niedriges Niveau (EBN) in den letzten 75 Jahren in Fachzeitschriften zu messen, dh wie viel dieses Thema in wissenschaftlichen Arbeiten im Zeitraum 1945 bis 2020 aufgegriffen wurde. Pro-Kopf-Einkommensniveaus die Bildung von Ersparnissen und Investitionen sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern erheblich beeinträchtigen. Und dies kann das allgemeine Wirtschaftswachstum einer Volkswirtschaft und damit die Bildung des Volkseinkommens stark beeinflussen. Da es sich bei dieser Forschung um eine Bibliometrie handelt, hat die verwendete bibliographische Forschung durch den metaanalytisch Fokus einen explorativen Charakter, wenn man bedenkt, dass

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

diese Methodik das Kriterium der Wirkung von Zeitschriften und Artikeln verwendet, um die Auswahl des Materials zu optimieren, aus dem die Suche besteht. Die Methodik wird in 7 (sieben) Schritten durchgeführt, die in dieser Arbeit vorgestellt werden. Die spezifischen Ziele sind: a) Bewertung der Entwicklung der Veröffentlichungen zu diesem Thema im Zeitraum von 1945 bis 2020; b) die am häufigsten zitierten Autoren, Artikel und Zeitschriften im oben genannten Zeitraum überprüfen.

In einer Studie von Spiller und Savedoff (1999) wurde für einige lateinamerikanische Länder beobachtet, dass die Regierungen die Preise für die Wasserversorgung tendenziell unter dem finanziellen Gleichgewicht festsetzen. Es wurde festgestellt, dass dies für öffentliche und private Unternehmen ein wirtschaftliches und finanzielles Ungleichgewicht hinsichtlich des Angebots ihrer jeweiligen Dienstleistungen verursacht. Mit dieser Niedrigpreispolitik tätigen Unternehmen keine Investitionen und Einnahmen werden zur Zahlung von Gehältern verpflichtet, was die Erweiterung und Qualität der Dienstleistungen unmöglich macht. Wenn das System von einem öffentlichen Unternehmen betrieben wird, unterliegen Investitionen in den oben genannten Sektor Budget Übertragungen von der Zentralregierung, d. h. das öffentliche Unternehmen benötigt Hilfe, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.

Nach Spiller und Savedoff (1999) ist das Ergebnis die Ineffizienz der Unternehmen, schlechte Qualität der Dienstleistungen und mangelnde Expansion auf neue Verbraucher. Mit diesem ineffizienten Produktionsmodell und ohne politische Unterstützung wird ein "Opportunismus" geschaffen, bei dem die Regierung die Preise niedrig hält, wodurch ein böses Modell entsteht, das ein "Gleichgewicht von niedriges Niveau" (EBN) erzeugt. Ziel des Modells von Spiller und Savedoff (1999, S. 2) und der Studien von Farias, Nogueira und Mueller (2005) ist es, die finanzielle Bilanz von Unternehmen, die sanitäre Grundversorgung Güter und -dienstleistungen anbieten, sowie die Auswirkungen von dieses Ungleichgewicht.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Während dieser Zeit erlebte das Land eine Wasserrationierung und kam bei der Verbreitung von Abwassersammel- und -aufbereitungsdiensten nicht in der geplanten Geschwindigkeit voran. Infolgedessen sind die Gehälter der Arbeitnehmer in diesem Sektor sehr niedrig, und dies kann das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. Das Ziel dieser Studie ist es daher, die Entwicklung von Studien zum Low-Level-Saldo in den letzten 75 Jahren (von 1945 bis 2020) in Fachzeitschriften unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum am häufigsten veröffentlichten Autoren und Artikel zu messen und zu analysieren. Zu diesem Zweck ist diese Arbeit wie folgt aufgebaut: (a) der erste Teil, das ist diese Einführung; (b) der zweite Teil, der die bibliographische Überprüfung ist; (c) der dritte Teil, die Methoden zur Durchführung dieser Forschung; (d) der vierte Teil, der die Analyse und Präsentation von Forschungsdaten ist; (e) und schließlich der fünfte und letzte Teil, der den Abschluss der vorliegenden Forschung bildet.

LITERARISCHE REZENSION

Die Gleichgewicht von niedriges Niveau ist ein von Richard R. Nelson entwickeltes wirtschaftswissenschaftliches Konzept, bei dem die Menschen bei niedrigem Pro-Kopf-Einkommen zu arm sind, um zu sparen und zu investieren, und dieses niedrige Investitionsniveau führt zu einer niedrigeren Wirtschaftswachstum und Volkseinkommen. Steigt das Pro-Kopf-Einkommen über ein bestimmtes Mindestniveau, wird ein zunehmender Anteil des Einkommens gespart und investiert, was zu einem höheren Einkommenswachstum führt (NELSON, 1956).

Nach Nelson (1956) können die Probleme unterentwickelter Volkswirtschaften als konstantes Gleichgewichtsniveau des Pro-Kopf-Einkommens oder in der Nähe des Existenzminimums verstanden werden. Bei diesem niedrigen stabilen Gleichgewichtsniveau sind die Investitionsquote und die Ersparnisse gering. Wird das Pro-Kopf-Einkommen über das Existenzminimum hinaus angehoben, fördert dies das Bevölkerungswachstum. Nach Nelsons Ansicht gibt es vier Bedingungen,

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

die einer Gleichgewichtslehre auf niedrigem Niveau förderlich sind: 1) Eine hohe Korrelation zwischen dem Niveau des Pro-Kopf-Einkommens und der Bevölkerungswachstumsrate; 2) Geringe Neigung, zusätzliches Pro-Kopf-Einkommen auf den Anstieg der Pro-Kopf-Investitionen zu lenken; 3) Knappheit an unbebautem Ackerland und 4) ineffiziente Produktionsverfahren. Es ist erwähnenswert, dass diese Hypothesen von Nelson für 1956 entworfen wurden, als die "technologische" Variable nicht beobachtet wurde (NELSON, 1956).

Laut Nelson (1956) waren die Hauptursachen für das Bevölkerungswachstum in den meisten unterentwickelten Ländern in den letzten Jahrzehnten die Verringerung der Sterblichkeitsraten aufgrund von Verbesserungen der öffentlichen Gesundheit und der Kontrolle von Epidemien und Endemiten, die nicht eng mit den früheren verbunden waren Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommensniveaus. Daher ist es unabdingbar, dass Regierungen Güter und Dienstleistungen (basierende sanitäre Einrichtungen) anbieten, die dazu beitragen können, diese durch die fehlende Basisinfrastruktur verursachten Krankheiten zu minimieren.

Nach Rohit Bura (1998) hat *Nelsons* Theorie (1956) mindestens 02 (zwei) Probleme: Erstens geht die Theorie davon aus, dass ein Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens zu einem gewissen Grad zu einem Anstieg der Bevölkerungswachstumsrate pro durch den Rückgang von Tod. Der Rückgang der Sterblichkeitsrate in unterentwickelten Ländern ist jedoch mehr auf Verbesserungen im öffentlichen Gesundheitswesen und in medizinischen Einrichtungen als auf das steigende Pro-Kopf-Einkommen zurückzuführen. Zweitens ist der funktionale Zusammenhang zwischen der Höhe des Pro-Kopf-Einkommens und der Wachstumsrate des Gesamteinkommens nicht so einfach wie theoretisch angenommen (BURA, [s.d.], [1957?]).

Trotz der Kritik veröffentlichte Richard R. Nelson 1960 eine Studie mit dem Titel "*Growth Models and the Escape from the Low-Level Equilibrium Trap: The Case Of Japan*", in der aggregierte Wachstumsmodelle als problematische Werkzeuge für die Wirtschaftswachstum Analyse wahrgenommen werden. Wenn also

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Wirtschaftswachstum als Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens definiert wird, erklären diese Modelle das Wachstum nicht. Solange die Parameter fixiert bleiben, hemmen sie das Wachstum. Daraus lassen sich eine gleichgewichtige Wachstumsrate des Nationaleinkommens und ein gleichgewichtiges Pro-Kopf-Einkommen ableiten. Obwohl diese Modelle das Wachstum des Gesamt Nationaleinkommens erklären, kann das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens nur als Bewegungen in Richtung eines neuen und größeren Gleichgewichts erklärt werden, die sich aus Änderungen der Parameter des Modells ergeben. Sie können eine "Flucht aus der Gleichgewichtslehre auf niedrigem Niveau" und "selbsttragendes Wachstum" erklären (NELSON, 1960).

Für Strand (2012) versteht er, dass die Heterogenität öffentlicher Versorgungsleistungen in Entwicklungsländern üblich ist. In einer "hohes Level"-Bilanz ist die Qualität der Versorgungsleistungen (zB Sanitär) hoch, die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher also hoch, der Versorgungsbetrieb ist gut finanziert und ein gut bezahltes Team sorgt für eine qualitativ hochwertige Leistung. Bei einem "niedriges Niveau"-Saldo passiert das Gegenteil. Somit können die Qualität der Dienstleistungserbringung des Konzessionärs und die Wahrnehmung der Dienstleistungsqualität durch die Öffentlichkeit auf das Vorliegen eines niedrigen Saldos hinweisen.

Laut Strand (2012) bezieht sich sein Modell auf mehrere Aspekte der Literatur, jedoch ist keine Analyse zufriedenstellend und direkt mit multiplen Gleichgewichten in den derzeit bestehenden Infrastruktur Bereitstellung Märkten vergleichbar. Die "Haft"-Mechanismen, nämlich eine unzureichende Mittelausstattung, um die Wirtschaft aus der Falle zu befreien (in Nelson für Investitionen; hier zur Belohnung des Nutzens für Anstrengung), sind im Strand-Modell von 2012 und Nelsons 1956 ähnlich der Literatur befasst sich mit Zentralisierung versus Dezentralisierung von Versorgungsunternehmen. Studien, die in lateinamerikanischen Ländern durchgeführt wurden, um das Vorhandensein eines niedrigen Saldos zu überprüfen,

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

zeigten mehr oder weniger das Vorhandensein eines zentralisierten Management Modell, das Wasserversorgungssysteme mit EBN-Eigenschaften erzeugt. Walker et al. (1999) bestätigte diesen Umstand in Honduras; Tamayo et al. (1999), im peruanischen Land; Ozuna und Gomez (1999), im Mexiko-Modell; Morandé und Doña (1999), in den chilenischen Unternehmen; und Artana; Navajas und Urbiztondo (1999), im Fall von Argentinien. So wurde in Übereinstimmung mit Spiller und Savedoff (1999) beobachtet, dass Regierungen dazu neigen, die Preise für den Wasserversorgung Sektor unter dem finanziellen Saldo festzusetzen, was ein wirtschaftliches und finanzielles Ungleichgewicht für öffentliche und private Unternehmen, die die Dienstleistungen anbieten, verursacht. Bei der Anwendung dieses Modells sind die Verringerung der Qualität der Dienstleistungen und eine niedrige Abdeckungsrate das Ergebnis dieser Politik.

Darüber hinaus tätigen die Unternehmen bei niedrigen Preisen keine Investitionen und der Umsatz ist zur Zahlung von Gehältern verpflichtet, was eine Expansion und Servicequalität unmöglich macht. Wenn das System von einem öffentlichen Unternehmen betrieben wird, unterliegen Investitionen in den Sektor Budget Transfers von der Zentralregierung (SPILLER; SAVEDOFF, 1999). Aufgrund dieser Politik und mangelnder Glaubwürdigkeit investieren private Unternehmen nicht in den Wasserversorgungs Sektor. Private Unternehmen maximieren den Gewinn und minimieren das Risiko. Und wenn es private Unternehmen in der Branche gibt, führt die Niedrigpreispolitik zu einer Reduzierung von Verlusten, Kosten und Investitionen, die für die Wartung und Erbringung von Dienstleistungen erforderlich sind. Somit bewirkt dieses Modell die Beibehaltung des Sektors mit einem Gleichgewicht von niedriges Niveau mit geringer Änderungsmöglichkeit (FARIAS; NOGUEIRA und MUELLER, 2005).

Das Gleichgewicht von niedriges Niveau hat hohe soziale Kosten und verdient Priorität auf der Agenda der Regierung, um nicht in diesem Modell zu verharren. Sie weisen auch darauf hin, dass der Mangel an politischer Unterstützung die

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Regierungen dazu veranlasst, die Preise niedrig zu halten (FARIAS; NOGUEIRA und MUELLER, 2005). Bei der Analyse dieser Option von Regierungen, das EBN zu verwenden, hinterfragen Spiller und Savedoff (1999) einige der Lösungen zur Identifizierung möglicher Mängel. Die wichtigsten festgestellten Mängel sind: erstens die Tatsache, dass eine Preiserhöhung ohne festgelegte Regeln keine effiziente Reaktion ist; Zweitens ist eine andere Lösung, die nicht zum Erfolg führt, die Implementierung eines neuen Management Modells bei öffentlichen Betreibern auf der Grundlage von Leistungsverträgen. Mit diesen Verträgen ermutigt die Regierung den Betreiber, indem sie einen Anteil am Gewinn anbietet, der durch gute Leistung erhöht wird; Eine dritte Lösung ist die Förderung von Verträgen wie BOTs – *Build, Operate and Transfer*, einer Form der Projektfinanzierung, bei der eine private Einrichtung eine Konzession vom öffentlichen oder privaten Sektor erhält, um eine Anlage zu finanzieren, zu planen, zu bauen, zu besitzen und zu betreiben im Konzessionsvertrag genannte Anlage. Somit wird beobachtet, dass die vorgeschlagenen Lösungen nicht ausreichen, um den Nachweis des niedrigen Gleichgewichts zu ändern (SPILLER; SAVEDOFF, 1999).

Für Spiller und Savedoff (1999, S. 20) wäre das Ideal ein Modell, in dem der Ermessensspielraum der Regierung bei der Preisfestsetzung begrenzt ist und das Unternehmen auf der Grundlage von drei nachgewiesenen Mechanismen finanzielle und verwaltungstechnische Autonomie haben muss: i) wichtig Einschränkungen müssen klar in den Vertrag aufgenommen werden; ii) Einschränkungen der Möglichkeit von Vertragsänderungen; und iii) und dass es Kontrollinstitute gibt, um die Vertragsausführung zu überwachen.

Faria; Faria und Mota (2003) präsentieren eine Studie zum Verständnis der Sanitärversorgung in Brasilien mit guten Service Indikatoren, wenn diese langfristig nachhaltig sind. Um dieses Thema zu verstehen, verwendeten die Autoren die Theorie des niedrigen Gleichgewichts (EBN) von Spiller und Savedoff (1999). Basierend auf dieser Theorie und mit einigen Ausgangsbedingungen, die politische

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Eingriffe in Sanitärunternehmen nicht einschränken, wird ein "politischer Opportunismus" mit Preisen unter den Kosten der Dienstleistungen erzeugt, die zu mehreren unerwünschten Ergebnissen führen und den Teufelskreis der geringen Leistung der Dienstleistungen wiederholen. Nach den Hypothesen von EBN sind Unternehmen mit angemessenen Service Tarifen nicht davon ausgenommen, Bilanz Indikatoren auf niedrigem Niveau zu präsentieren. In diesem Sinne Faria; Nogueira und Mueller (2005) führten eine Fallstudie der Sanitärunternehmen Basis des Bundesdistrikts.

Unter Berücksichtigung der Hypothesen der Theorie des niedrigen Gleichgewichts kann die Studie auf andere Unternehmen übertragen werden, die ohne direkte oder indirekte politische Unterstützung institutionell ähnlich arbeiten. Im ersten Fall erreicht oder verzögert die Regierung das wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht nicht, wodurch der Bargeldumlauf des Unternehmens verringert wird, was zu einer Umverteilung öffentlicher Mittel zur Aufrechterhaltung der Dienstleistungen führt. Im zweiten Fall kommt es zu Anpassungen, aber ohne direkte politische Unterstützung treten gegensätzliche Erscheinungen auf und führen zu einer Verschlechterung des sehr repräsentativen politischen Kapitals (FARIA; FARIA; MOTA, 2003).

Zur Bestätigung der Theorie des niedrigen Gleichgewichts präsentieren Faria, Nogueira und Mueller (2005) einen Artikel, der das EBN im brasilianischen Segment der städtischen Abwasserentsorgung nach dem Modell von Spiller und Savedoff (1999) untersucht. Basierend auf dem EBN und seinen Annahmen des Opportunismus-Bias der Regierung werden die Verwendung von Preisen unterhalb der Produktionskosten von Dienstleistungen, der Mangel an Investitionen und die Prekarität der der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Dienstleistungen sichtbar. Die präsentierten Ergebnisse belegen die Existenz eines niedrigen Gleichgewichts für die Qualität der städtischen Wasserversorgung und der sanitären Abwasser Dienste für Brasilien wie für die lateinamerikanischen Länder.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

METHODEN

Die gewählte Methodik war die bibliographische Recherche mit explorativem Charakter durch den metaanalytischen Ansatz. Der metaanalytische Ansatz nutzt die Wirkungskriterien von Zeitschriften und Artikeln, um das zu verwendende Material auszuwählen. Sein Ziel ist es, seriöse Datenbanken zu kombinieren, um einen Beitrag mit validem Material zu präsentieren. Der metaanalytische Ansatz ermöglicht es, die besten Autoren, Artikel und Zeitschriften zu gewinnen und eine Analyse der statistischen Techniken, Stichproben, der am meisten erforschten Linien und der verwendeten Ansätze durchzuführen (MARIANO; GARCIA CRUZ; ARENAS GAITAN, 2011).

Nach Ramirez Correa und Garcia Cruz (2005) kann der metaanalytische Ansatz in 4 Schritten durchgeführt werden: 1) Bestimmung von Basisartikeln für die Untersuchung; 2) Lesen von Artikeln, Ausschluss und Einschluss von Studien; 3) Aufbau der Datenbank und 4) Analyse und Ergebnisdarstellung. Auf der anderen Seite Mariano; Garcia Cruz und Arenas Gaitan (2011) gehen davon aus, dass die Studie auf bis zu 7 Stufen erweitert werden kann. In dieser Arbeit wurden die wie folgt beschriebenen 7 Schritte übernommen: 1) Analyse und Präsentation der Zeitschriften der Disziplin und Anerkennung der am häufigsten verwendeten Zeitschriften im untersuchten Kontext; 2) Auswahl bedeutender Zeitschriften zu diesem Thema unter Verwendung des ISI-Impact-Faktors als Kriterium, der berechnet wird, indem die Zitationen von Artikeln, die im Jahr der Impact-Faktor-Berechnung eingegangen sind, addiert und diese Zahl durch die Anzahl der in den zwei Jahren zuvor veröffentlichten Artikel geteilt werden zu diesem Kalkül, *Institute for Scientific Information* (1998) apud Calazans; Masson und Mariano (2015) und Anzahl der Zitationen laut *SClamo Journal & Country*; 3) Datensammlung zur Versorgung der Datenbank – sie besteht aus dem Filter, den Themen Schlüsselwörtern und den zuvor ausgewählten Veröffentlichungen; 4) Autoren- und Artikelanalyse – Beinhaltet die Berechnung des Jahresdurchschnitts der Artikel zum

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

recherchierten Thema und deren Zitationen. Identifizierung der Autoren, die am meisten zu diesem Thema veröffentlicht haben; 5) Bestimmung theoretischer Forschungsansätze – es geht darum, die wichtigsten theoretischen Ansätze zum Thema zu identifizieren; 6) Analyse von Schlüsselwörtern – bietet wichtige Subventionen in Bezug auf die Entwicklung des betreffenden Themas und der Forschungsrichtungen und 7) Studie der Beziehungen von zuvor ausgewählten Artikeln.

ANALYSE UND PRÄSENTATION

Wie zuvor dargestellt, werden wir im Folgenden die Arbeitsschritte mit meta analytischen Fokus demonstrieren.

Schritt 1 – Analyse und Präsentation der Fachzeitschriften

Diese Studie wurde unter Verwendung der Datenbanken der ISI Web of Science (WoS)-Plattform von 1945 bis 2020, mit Zugriff am 30.11.2020, unter Verwendung des Deskriptors "*low level equilibrium*" (Gleichgewicht von niedriges Niveau) entwickelt, basierend auf 452 Zeitschriften aus der Hauptsammlung der WoS-Plattform. Laut Garcia; Ramirez, (2004) apud Calazans; Paldês und Mariano, (2015) das ISI Web of Science wird weltweit als eine der herausragendsten und vollständigsten Datenbanken der Welt bezeichnet (INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION, 1998) apud (MARIANO; GARCIA CRUZ; ARENAS GAITAN, op. cit.) . Die Studie durchsuchte die Zeitschriften zu den wichtigsten Kongressen und Tagungen zum Thema Forschungswort. Die Basis der ISI *Journal Citation Report Edition* präsentierte 452 Zeitschriften, die die Domäne des Themas berücksichtigten.

Schritt 2 – Auswahl relevanter Zeitschriften im Fach

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Die Zeitschriften wurden nach dem ISI Impact Factor (*Institute for Sci-entific Information*) ausgewählt. Auf dieser Grundlage wurden die Zeitschriften mit dem höchsten Impact-Faktor ausgewählt, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.

Tabelle 1. Zeitschriften mit dem höchsten Impact Factor (über 5,0)

Zeitschrift	Auswirkungsfaktor
ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE	30.289
NATURE CLIMATE CHANGE	20.893
NATURE SUSTAINABILITY	12.080
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS	10.466
FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT	9.295
WATER RESEARCH	9.130
REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT	9.085
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS	9.038
ENERGY POLICY	5.042
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL	5.006

Quelle: *Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung*

Schritt 3 – Datensammlung zur Versorgung der Datenbank

Nach der Identifizierung der Zeitschriften mit dem höchsten Impact Factor bzw. Zitationen wurde im 75-Jahres-Zeitraum (1945-2020) die Suche nach "*low level equilibrium*" (Gleichgewicht von niedriges Niveau) durchgeführt. Das Ergebnis in den konsultierten Zeitschriften waren 34 Artikel im *Web of Science* zum Thema. Tabelle 2. Zeigt die am häufigsten zitierten Zeitschriften zu diesem Thema. Bemerkenswert ist, dass von den 34 Artikeln nur 24 01 (ein) oder mehrere Zitate erhielten.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Tabelle 2. Am häufigsten zitierte Zeitschriften (über 10)

Zeitschriften	Zitate
AMERICAN ECONOMIC REVIEW	184
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE	141
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH	104
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY	94
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY	76
WATER RESOURCES RESEARCH	40
SOIL & TILLAGE RESEARCH	28
JOURNAL OF MACROECONOMICS	11
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW	10

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung

Bezüglich der Anzahl der Veröffentlichungen und Zitationen pro Jahr, bezogen auf das Thema, haben wir festgestellt, dass die erste Aufzeichnung in den Jahren 1956 und 1960 erfolgte, mit einer Lücke ohne Veröffentlichungen und Zitationen bis zum Jahr 2003. Es war jedoch möglich, Literatur zu finden zum Thema “*low level equilibrium*” (Gleichgewicht von niedriges Niveau) in den Jahren 1999, 2003, 2004 und 2005.

Schritt 4 – Analyse von Autoren und Artikeln

Die Autoren mit den meisten zitierten Artikeln sind in Tabelle 3 aufgeführt. Aus diesen Angaben lässt sich ableiten, dass im Zeitraum von 1945 bis 2020 eine Schwankung der Zahl der Autoren vs Es ist nicht möglich, einen Trend in Bezug auf das Thema zu projizieren.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Tabelle 3. Autoren mit den meistzitierten Artikeln/Jahr

Artikel	Autoren	Zitate	Jahr
A THEORY OF THE LOW-LEVEL EQUILIBRIUM TRAP IN UNDERDEVELOPED ECONOMIES	NELSON, RR	184	1956
DEMOCRATIZATION BACKWARDS: THE PROBLEM OF THIRD-WAVE DEMOCRACIES	ROSE, R; SHIN, DC	141	2001
CONTINUOUS SURVEILLANCE OF ORGANOCHLORINE COMPOUNDS IN HUMAN BREAST MILK FROM 1972 TO 1998 IN OSAKA, JAPAN	KONISHI, Y; KUWABARA, K; HORI, S	76	2001

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung

In Grafik 1 können wir sehen, dass es zwischen 1956 und 2009 mehrere Schwankungen bei den Zitationen zum Thema gab. Im Jahr 2010 stellten wir einen rückläufigen Trend bei der Zahl der Zitationen fest, die sich mit "low level equilibrium" (Gleichgewicht von niedriges Niveau) -Keywords befassen, im gesamten Untersuchungszeitraum wurden 741 Zitationen berücksichtigt.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Gráfico 1. Zitate vs. Jahre zum Thema

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung.

Insgesamt erhielten Artikel aus dem Zeitraum 697 Zitate von insgesamt 741 Zitaten aus der gesamten *Web of Science*-Datenbank. Dies entspricht 94,46 % der Zitationen. Von den 10 Autoren hat nur 1 Autor im ausgewählten Zeitraum zwei Artikel erstellt. Diese Daten lassen den Schluss zu, dass alle diese Autoren einen signifikanten Einflussfaktor in der Literatur zum "*low level equilibrium*" haben (Gleichgewicht von niedriges Niveau).

Schritt 5 – Bestimmen Sie theoretische Forschungslinien und Ansätze.

In Tabelle 4 stellen wir die wichtigsten Forschungsrichtungen und Ansätze dar, die sich mit dem Thema "*low level equilibrium*" (Gleichgewicht von niedriges Niveau) beschäftigt haben. Die Forschungsrichtungen, die sich am häufigsten mit der vorgeschlagenen Studie beschäftigten, waren: *business economics* (13 Zitationen) und *environmental sciences ecology*, die für 7 Zitationen verantwortlich sind, was 58,82 % der gesamten Forschungsrichtungen ausmacht.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Tabelle 4. Forschungsrichtungen

Forschungslinien	Aufzeichnungen	% of 34
BUSINESS ECONOMICS	13	38.235
ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY	7	20.588
DEVELOPMENT STUDIES	4	11.765
TOXICOLOGY	3	8.824
WATER RESOURCES	2	5.882

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung

Schritt 6 - Keyword-Analyse.

Um die Richtung neuer Forschung zu kennen, wurden objektive Kriterien durch eine Suche nach Schlüsselwörtern verwendet. Diese Wörter offenbaren spezifische Charakteristika jedes Werkes und ermöglichen die Gruppierung von Studien und deren Klassifikation. Grafik 2 zeigt die 15 Keywords mit den meisten Zitationen.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Grafik 2. Keywords vs. Zitate

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung.

Schritt 7: Studium der Beziehungen.

Es ist wichtig zu untersuchen, welche Ansätze am meisten diskutiert wurden, an welchen Orten die Forschungen angewendet wurden (akademisch oder in der Industrie), was unter anderem die Stichprobe ist. Die Analyse erfolgte unter Berücksichtigung aller 17 Autoren, die sich mit ihren Artikeln dem Thema angenommen haben. Tabelle 5 zeigt einen Teil der Analyse unter Berücksichtigung der meistzitierten Autoren im Zeitraum 1956 bis 2020.

Tabelle 5. Forschungsrichtungen

Autoren	Artikel/Jahr	Fokus
NELSON, RR	A theory of the low-level equilibrium trap	Die Studie untersucht die Probleme unterentwickelter Volkswirtschaften, die als

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

	in underdeveloped economies/1956	konstantes Gleichgewicht des Pro-Kopf-Einkommens oder in der Nähe des Existenzminimums verstanden werden können. Bei diesem niedrigen stabilen Gleichgewichtsniveau sind die Investitionsquote und die Ersparnisse gering.
Rose, R; Shin, DC	Democratization backwards: The problem of third-wave democracies/2001	Die Länder der dritten Demokratisierungswelle führten kompetitive Wahlen ein, bevor die grundlegenden Institutionen eines modernen Staates wie Rechtsstaatlichkeit, die Institutionen der Zivilgesellschaft und die Rechenschaftspflicht der Gouverneure geschaffen wurden. Im Gegensatz dazu wurden die Länder der ersten Demokratisierungswelle vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts zu modernen Staaten. Weil sie sich anders als diese demokratisiert haben, sind die meisten Länder der dritten Welle unvollständige Demokratien. Unvollständige Demokratien können sich auf drei verschiedene Arten entwickeln: Sie können die Demokratisierung vollenden; lehnen freie Wahlen ab und wenden sich einer undemokratischen Alternative zu; oder in eine untere Gleichgewichtslehre tappen, in der die Unzulänglichkeiten der Elite von geringen Forderungen und Erwartungen der Bevölkerung begleitet werden.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Bloom, DE; Canning, D; Sevilla, J	Geography and poverty traps/2003	Es testet die Ansicht, dass die großen Unterschiede im Einkommensniveau, die wir auf der ganzen Welt sehen, auf Unterschiede in der intrinsischen Geographie jedes Landes im Vergleich zu der alternativen Ansicht zurückzuführen sind, dass es Armutsfallen gibt. Ablehnung des einfachen geographischen Determinismus zugunsten eines Armutsfallen Modells mit Salden auf hohem und niedrigem Niveau. Der Gleichgewichtszustand auf hohem Niveau wird für alle Länder als gleich angesehen, während das Einkommen im Gleichgewicht auf niedrigem Niveau und die Wahrscheinlichkeit, im Gleichgewicht auf hohem Niveau zu sein, in kalten und Küstenländern größer sind.
--	-------------------------------------	---

Quelle: Web of Science (2020) – Eigene Ausarbeitung

In der Arbeit von NELSON, RR (1956) wurde festgestellt, dass die Probleme der Unterentwicklung bestimmter Volkswirtschaften bei einem konstanten Gleichgewichtsniveau des Pro-Kopf-Einkommens oder in der Nähe des Existenzminimums angesichts der Tatsache, dass bei einem stabilen Gleichgewichtsniveau die Investitionsquote und die Ersparnisse niedrig. Daraus schließen wir anhand von Tabelle 5, dass sich mehrere Autoren mit dem Thema Low-Level-Balance, jedoch in anderen Wissensgebieten, auseinandersetzen.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Ziel der Studie war es, die Entwicklung der Publikationen zum Thema "Gleichgewicht von niedriges Niveau" im Zeitraum von 1945 bis 2020 anhand des meta analytischen Ansatzes zu bewerten. Die Forschungsmethodik war die Bibliographie der explorativen Spezifität, die eine Überprüfung mit einem meta analytischen Fokus durchführte. Die sieben Schritte dieser Methode wurden verwendet und zunächst haben wir die Zeitschriften mit dem höchsten Impact-Faktor im untersuchten Bereich identifiziert und ausgewählt. Anhand der Daten konnten wir feststellen, dass das Wachstum der Menge an Artikeln zu diesem Thema im beobachteten Zeitraum mehrere Schwankungen aufweist, mit einem Rückgang in den ersten beiden Jahrzehnten des 21. recherchieren und/oder die bereits vorgelegten Studien zum besseren Verständnis, Hinterfragen und inhaltlichen Beiträgen zum Stand der Technik erneut aufgreifen.

In Bezug auf Autoren und Artikel wurde das Interesse von 7 (sieben) Ländern an dem vorgeschlagenen Thema überprüft. Die Festlegung von Ansätzen und die Analyse von Schlüsselwörtern und Zusammenhängen ließen den Schluss zu, dass einige Artikel das Thema Gleichgewicht von niedriges Niveau in anderen Forschungsbereichen (Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeitsmarkt, Chemie und andere) darstellen. Es konnte festgestellt werden, dass die meisten der zitierten Artikel eine empirische Evaluation oder eine experimentelle Studie zum Thema durchführen.

Unter Anwendung der sieben Phasen des meta analytischen Ansatzes konnten die Artikel der meistzitierten Autoren in den Zeitschriften mit dem höchsten Impact Factor identifiziert werden, die den Trends der Studien zu einem rückläufigen Thema folgen. Daher ist dieses Thema sehr anregend für zukünftige Arbeiten, und seine Wiederaufnahme in den Forschungsagenda kann die Debatte stärken und in neuen

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Studien und/oder der Überarbeitung und Anwendung von Theorien im Bereich der öffentlichen Politik verbessern.

VERWEISE

ARTANA, Daniel; NAVAJAS, Fernando; URBIZTONDO, Santiago. Governance and regulation: a tale of two concessions in Argentina. *Spilled water: institutional commitment in the provision of water services*. Washington, D. C.: Inter-American Development Bank, 1999. Disponível em: <<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.690.1406&rep=rep1&type=pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

BURA, Rohit. *What is the Low Level Equilibrium Trap theory put forward by R.R. Nelson?*. PreserveArticles.com. [s.d.], [1957?]. Disponível em: <<https://www.preservearticles.com/education/what-is-the-low-level-equilibrium-trap-theory-put-forward-by-rr-nelson/28553>>. Acesso em: 03 dez. 2020.

CALAZANS, Angelica Toufano Seidel; MASSON, Eloisa Toufano Seidel; MARIANO, Ari Melo. Uma revisão sistemática da bibliografia sobre inovação bancária utilizando o enfoque meta-analítico. Revista ESPACIOS. Vol. 36 (No 15) Año 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/280831999_Uma_revisao_sistemica_da_bibliografia_sobre_inovacao_bancaria_utilizando_o_enfoque_meta-analitico_A_systematic_review_of_the_literature_on_banking_innovation_using_meta-analytic_approach>. Acesso em: 21 dez. 2020.

CALAZANS, Angelica Toufano Seidel; PALDÊS, Roberto Avila; MARIANO, Ari Melo. Uma revisão sistemática da bibliografia sobre métricas funcionais de tamanho de software utilizando o enfoque meta-analítico. Universitas Gestão e TI, Brasília, v. 5, n. 2, p. 67-77, jul./dez. 2015. Disponível em:

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

<<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/gti/article/view/3532/2857>>. Acesso em: 21 dez. 2020.

FARIA, Ricardo Coelho; NOGUEIRA, Jorge Madeira; MUELLER, Bernado. Políticas de Precificação do Setor de Saneamento Urbano no Brasil: As Evidências do Equilíbrio de Baixo Nível. Est. Econ., São Paulo, v. 35, n. 3, julho-setembro 2005. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612005000300004>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

FARIA, Ricardo Coelho; NOGUEIRA, Jorge Madeira. Método de Precificação da Água e Uma Análise dos Mananciais Hídricos do Parque Nacional de Brasília. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 35, nº 2, abr.-jun. 2004. Disponível em:

<https://aprender.ead.unb.br/pluginfile.php/796346/mod_resource/content/1/M%C3%A9todo%20de%20precifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20%C3%A1gua.pdf>.

Acesso em: 19 fev. 2021.

FARIA, Simone Alves; FARIA, Ricardo Coelho de; MOTA, José Aroudo. A Instabilidade da Performance dos Serviços de Saneamento no Brasil. Planejamento e políticas públicas, n. 26, jun./dez, 2003. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4021/5/PPP_n26_Instabilidade.pdf>. Acesso em: 19 fev. 2021.

MARIANO, Ari Melo; GARCIA CRUZ, Rosário; ARENAS-GAITÁN, Jorge. Meta Análises como instrumento de pesquisa: uma revisão sistemática da bibliografia aplicada ao estudo das alianças estratégicas internacionais. Congresso internacional de Administração: Gestão Estratégica: inovação colaborativa e competitividade. 2011. Ponta Grossa Paraná: UEPG. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/276410177_Meta_Analises_Como_Instrumento_de_Pesquisa_Uma_Revisao_Sistematica_da_Bibliografia_Aplicada_ao_Estu>

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

do_das_Aliancas_Estrategicas_Internacionais_Meta_Analysis_as_a_Tool_of_Research_A_Systematic_Review_o> Acesso em: 19 fev. 2021.

MORANDÉ, Felipe; DOÑA, Juan E. Governance and regulation in Chile: fragmentation of the public water sector. *Spilled water: Institutional commitment in the provision of water services*. Washington, D. C.: Inter-American Development Bank, 1999. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

NELSON, Richard R. *A theory of low-level equilibrium trap in underdeveloped economies*. American Economic Review. v. 46, p. 894–908, 1956. Disponível em: <https://www.depfe.unam.mx/actividades/12/curso-crecimentoydesarrollo/02_nelson_1956.pdf> Acesso em: 19 fev. 2021.

NELSON, Richard R. *Growth Models and the Escape from the Low-Level Equilibrium Trap: The Case of Japan*. Economic Development and Cultural Change. v. 8, n. 4, p. 378–388. July/1960. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/1151720>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

RAMÍREZ CORREA, Patrício; GARCIA CRUZ, Rosario. Meta-análisis sobre la implantación de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). *Journal of information systems and technology management*. vol. 2, n. 3, p. 245-273, 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/jistm/v2n3/02.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

SAVEDOFF, William. D.; SPILLER, Pablo T. Government Opportunism and the Provision of Water. *Spilled Water: Institutional Commitment in the Provision of Water Services*. Inter-American Development Bank, 1999. 257 p. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water->

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>

Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf> Acesso em: 19 fev. 2021.

STRAND, Jon. Low-level versus high-level equilibrium in public utility services. *The World Bank: Development Research Group: Environment and Energy Team*. Washington DC, USA: Journal of Public Economics. v. 96, nº 1, 163–172, 2012. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3487>>. Acesso em: 19 fev. 2021.

TAMAYO, G. et al. Reform Efforts and low-level equilibrium in the peruvian water sector. *Spilled water: institutional commitment in the provision of water services*. Washington, D. C: Inter-American Development Bank, 1999. p. 89-134. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

WALKER, I. et al. Reform efforts and low- level equilibrium in the honduran water sector. *Spilled Water: institutional commitment in the provision of water services*. Washington, D. C: Inter American Development Bank, 1999. p. 35-88. Disponível em: <<https://publications.iadb.org/publications/english/document/Spilled-Water-Institutional-Commitment-in-the-Provision-of-Water-Services.pdf>> Acesso em: 19 fev. 2021.

Gepostet: Juli 2021.

Genehmigt: August 2021.

RC: 95576

Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/sozialwissenschaften/niedriges-niveau>